

MEDIATA'LIM ORQALI TIL O'RGANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Shofqorov A.

O'zDJTU dotsenti

Annotatsiya

Maqolada mediata'limning til o'rganishdagi o'rni haqida so'z boradi. Bunda zamonaviy axborot jamiyatida mediata'lim yoshlarning kommunikativ, ijtimoiy va madaniy ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim vosita ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, mediata'lim, til o'rganish, elektron texnologiyalar, interaktiv dasturlar, media vositalari, mediatizim.

Abstract

The article discusses the role of media education in language learning. It highlights that in the modern information society, media education is an important tool for the formation and development of communicative, social and cultural skills of young people.

Keywords: education, media education, language learning, electronic technologies, interactive programs, media tools, media system.

Mediata'lim – o'quv jarayonida media vositalaridan (audio, video, interaktiv dasturlar va animatsiyalar) foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish usuli hisoblanadi. Media – elektron texnologiyalar vositasida axborotni tashuvchi yoki saqlovchilar. Masalan, matnni – kitob, qo'llanma, CD orqali, tovushni – audiokasseta, radio va teleko'rsatuvlar orqali, tasvirni videokasseta, teleko'rsatuvlar orqali uzatish va tarqatish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmonida fuqarolarning axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish madaniyatini oshirish bo'yicha turli yosh toifasi uchun mo'ljallangan o'quv kurslari hamda onlayn dasturlarni ommalashtirish, xalq ta'limi va professional ta'lim tizimining tegishli darsliklariga media savodxonlik bo'yicha mavzularni joriy qilish alohida qayd etilgan [2].

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar mediata'limni o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishi, mustaqil fikrlashi va faol ishtirokini rag'batlantirish vositasi sifatida qadrlaydi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'un ishlatilganda, mediata'lim ta'lim jarayonining interaktiv va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Bugungi axborot jamiyatida mediata'lim yoshlarning kommunikativ, ijtimoiy va madaniy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Til taraqqiyoti esa insonning fikrlash, muloqot qilish qobiliyatini rivojlantiruvchi asosiy

jarayonlardan biri. Shu sababli mediata'lim vositalarining til o'rganish va til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni katta ahamiyatga ega.

O'zbek tilini o'rgatishda mediata'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Mediata'lim interaktiv darslar, video va audio materiallar, onlayn kurslar, podkastlar, bloglar va sun'iy intellekt asosidagi til o'rgatish ilovalari kabilarni o'z ichiga oladi. Tilni o'rgatishda video darslar va audio materiallar orqali talaffuz va tinglab tushunish malakalari oshadi, onlayn mashqlar va blog yozish orqali grammatik va leksik qobiliyatlar rivojlantiriladi, interaktiv o'yinlar va ilovalar yangi so'zlarni o'rganishda qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, o'quvchilar uchun maxsus tayyorlangan o'zbek tili podkastlari va interaktiv darslar ularning tilni tez va oson o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu bilan birga, video platformalar orqali madaniy va tarixiy kontekstni tushunish ham til o'rganishni boyitadi.

Interaktiv onlayn mashqlar orqali o'quvchilar matnlarni tahlil qilish, mavzuga oid maqolalar yozish, qisqa hikoyalar yaratish va ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yoshlar media vositalari orqali til o'rganishni ko'proq qiziqarli va motivatsiyalashgan deb qabul qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, podkastlar va ilovalar orqali til mashqlari amaliyotga asoslangan va interaktiv bo'lib, o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Jumladan, telegram yoki instagramdagi o'zbek tili kanallari yoshlar orasida mashhur bo'lib, ular qisqa matnlar, audio va video materiallar yordamida tilni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, media orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati ham rivojlanadi. Mediata'lim yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda ham muhimdir. Axborotni tahlil qilish va ijtimoiy media vositalaridagi noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlash til ko'nikmalarini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. O'zbek tilini o'rgatishda media resurslarni tanlash va tahlil qilish o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantiradi.

Mediata'lim orqali til o'rgatishda interaktiv va vizual vositalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Shu maqsadda, mavzuni mustahkamlash va o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish uchun turli dasturlar orqali topshiriqlar berish mumkin. Xususan, Excel dasturida krossvord va boshqa dasturlarni tayyorlash mumkin. Krossvordda so'zlarni topish va to'g'ri joylashtirish orqali o'quvchilarda mavzu bo'yicha tushunchalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayon video tarzida yozib olinadi, bu esa o'quvchilarga krossvordni yechish jarayonini vizual va amaliy ko'rsatishga imkon berdi. Mediata'lim vositalari yordamida o'quvchilarning bilimni qabul qilish tezligi va qiziqishi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, krossvord va videomateriallar mediata'limning pedagogik samaradorligini mustahkamlaydi. Mediata'lim vositalari yordamida o'quvchilar nafaqat mavzuni samarali o'zlashtiradi, balki diqqatini jamlash, qiziqishini oshirish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Krossvord va video materiallar mediata'limning amaliy samaradorligini

tasdiqlaydi hamda ta'lim jarayonida texnologiyalarning o'rni va ahamiyatini namoyon qiladi. Quyida Excel dasturida tayyorlangan krossvord rasmini havola qilamiz.

Mediata'lim va interaktiv vositalardan foydalanish til o'rgatish jarayonini tezlashtiradi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshiradi. Mediata'lim til taraqqiyotida samarali vosita hisoblanadi. U nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki yoshlarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy va kommunikativ salohiyatini oshiradi. O'zbek tilini o'rgatishda mediata'lim vositalarini keng qo'llash o'quv jarayonining interaktiv, qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Kelajakda mediata'lim vositalarini ta'lim tizimiga yanada integratsiya qilish va yoshlar uchun individual media resurslarini ishlab chiqish til o'rganish jarayonini yanada rivojlantiradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-3107036>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5841063>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-6008663>.
4. Федоров Александр Медиаобразование: история и теория. Учебное пособие для вузов. – М.: 2015. – С. 232.
5. Nekboyev X. Media ta'lim asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-tanqidiy yondashuvlarini takomillashtirish. – T.: 2020. – B. 125.
6. Хамидов В.С. Методы и модели веб ориентированных адаптивных обучающих систем // LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany: – С. 228.
7. www.ziyonet.uz.
8. <https://lex.uz>.

INGLIZ TILI DARSLARIDA BARQAROR TAFAKKUR: EKOLINGVISTIKA VA “YASHIL” PEDAGOGIKA SINTEZI

Mamatqulova Nilufar Fayzullaqulovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

PhD., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekolingvistika va “yashil pedagogika” tushunchalari xorijiy til ta'limi jarayoniga integratsiya qilish zaruriyati nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Til o'qituvchilari ekologik mazmundagi matnlar, muhokamalar va topshiriqlar orqali o'quvchilarda nafaqat lingvistik kompetensiyalarni, balki ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat va barqaror fikrlashni ham shakllantirishlari mumkinligi asoslab beriladi. Tadqiqotchi olimlarning qarashlari tahlili shuni ko'rsatadiki, “yashil pedagogika” konsepsiyasi chet tilini o'qitishda zamonaviy, innovatsion va barqaror yondashuv sifatida til o'rganishni ekologik qadriyatlar bilan uyg'unlashtiradi.

Kalit so'zlar:

Ekolingvistika, yashil pedagogika, ekologik ta'lim, barqaror rivojlanish, til o'qitish, ekologik ong, ekolingvistik kompetensiya.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari, ekologik muammolar va barqaror rivojlanish masalalari ta'lim sohasida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. XXI asr ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki ekologik ong, mas'uliyatli munosabat va barqaror fikrlashni shakllantirishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Shu nuqtai nazardan, ekolingvistika — til, madaniyat va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganuvchi fan sifatida — til ta'limida yangi istiqbollarni ochmoqda.

Til o'qituvchilari global muammolar — iqlim adolati, resurslardan oqilona foydalanish, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat — haqidagi tushunchalarni o'quvchilarga yetkazishda muhim vositachidir. Shuning uchun ham chet tillarni o'qitish jarayonida ekologik mazmundagi matnlar, muhokamalar va topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini emas, balki ekologik savodxonligi va ijtimoiy mas'uliyatini ham rivojlantiradi.

R.Aleksandr bayon qilishicha ekolingvistikaning ta'lim tizimiga, xususan, ingliz tili ta'limiga integratsiya qilinishi barqarorlik masalalarini yanada chuqurroq anglash va ularga e'tibor qaratish imkonini beradi. O'quv dasturiga ekolingvistik yondashuvlarni kiritish orqali o'qituvchilar talabalarni atrof-muhitning lingvistik ifodalarini tanqidiy tahlil qilishga va ularning tilidan foydalanishning ekologik ongiga ta'sirini ko'rib chiqishga undashlari mumkin. Ta'limdagi ushbu yondashuv UNESCOning Barqaror Rivojlanish uchun Ta'lim (BRT)ning kengroq maqsadlariga mos keladi, u o'rganuvchilarni ekologik yaxlitlik, iqtisodiy hayotiylik va adolatli jamiyat uchun asosli

qarorlar qabul qilishga va mas'uliyatli harakatlar qilishga imkon berishni maqsad qiladi [2;5;10;].

Yıldırım.M. va Aytan.T. “Yashil” pedagogika tushunchasi — bu barqarorlik va atrof-muhitga bo‘lgan ongni markazga olgan ta’limiy yondashuvdir. Bu yondashuv o‘ziga xos xususiyatlari tufayli til o‘qitish sohasida inqilobiy, innovatsion va zamonaviy uslub hisoblanadi. “Yashil” pedagogika ekologik ongni til ko‘nikmalari bilan uyg‘unlashtiradi va til o‘rganayotgan o‘quvchilarning nafaqat lingvistik salohiyatini rivojlantirishni, balki bugungi kunda duch kelayotgan ekologik inqirozlarni hal etish uchun zarur bo‘lgan bilim, munosabat, dunyoqarash va xatti-harakatlarni shakllantirishni ham maqsad qiladi” deya izohlaydi [11]

Quyida bir qator tadqiqotchi va olimlarning “yashil pedagogika” yoki ekologik ta’limni xorijiy til darslarida nima uchun integratsiya qilish kerakligi uchun bergan sabab va tavsiflarini tahlil qilib o‘tamiz (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

“Yashil pedagogika”/ekologik ta’limning xorijiy til darslarida integratsiyasi uchun sabablar

Tadqiqotchi olimlar	Sabablari
Goatly	ekologik ta’limni til o‘rgatish bilan birlashtirishning asosiy maqsadi – tilni amaliyotda qo‘llashni o‘rgatish va shu bilan birga ekologik muammolar yuzasidan turli faoliyatlarni bajarishni ta’minlashdir [3].
Tang	ekologik ta’limning maqsadi — ingliz tilini horijiy til sifatida o‘rganuvchi talabalariga global ekologik muammolarni tushuntirish. Deforestatsiya, iqlim o‘zgarishi, ifloslanish, oziq-ovqat ishlab chiqarish va biologik xilma-xillik yo‘qolishi kabi masalalar ELT darslarida asosiy tarkibiy qism bo‘lishi kerak. Bu boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta’lim bosqichlarida amalga oshirilishi lozim [9].
Nkwetisama	Agar talabalar global muammolar, jumladan, ekologik xavflardan bexabar bo‘lishsa, ingliz tilini o‘qitish muvaffaqiyatli deb bo‘lmaydi. Til o‘qitish jarayonida ekologik mavzularni qamrab olish zarur [8].
Mliless va Larouz	Ekologik ta’lim (ET) talabalarni atrof-muhitning buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun zarur bo‘lgan ekologik qadriyatlar va ongli xatti-harakatlarni shakllantirish orqali ekologik jihatdan mas’uliyatli qilib tarbiyalaydi.[6]

Hauschild va boshqalar	Ekologik ta'limni til o'qitish jarayoniga kiritish orqali talabalarni dolzarb masalalar bilan tanishtirish, sog'lom, barqaror dunyo yaratishga o'rgatish va til ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin [4].
Muldagaliyeva va boshqalar	ekologik ta'lim integrativ yondashuv bo'lib, uni turli fanlar va kasblarda amalga oshirish mumkin. Til kurslari ekologik muammolar bo'yicha o'qitish, tabiatga bog'liqlik, tanqidiy fikrlash, xabardorlik va ekologik sezgirlikni rivojlantirish uchun samarali imkoniyat yaratadi [7].
Al Karasneh va boshqalar	Ekologik inqiroz kuchaygan hozirgi davrda ta'lim barqaror fikrlashni shakllantirish va o'quvchilarda ekologik muammolar haqida chuqur tushunchani rivojlantirish uchun muhim vositadir [1].

Iqlimga adolat bilan yondashish harakati nima? Ko'plab tariflar mavjud, ammo uning markazida iqlim adolati ekologik o'zgarishlar nafaqat tabiiy muammo, balki ijtimoiy va siyosatga asoslangan muammo ekanligini ta'kidlab o'tiladi. Achinarlisi, hamma ham ekologik va iqlim muommolariga bir xilda sababchi bo'lmagani kabi, ularning oqibatlari ham teng taqsimlanmagan. Atrof-muhitning o'zgarishi hammaga ta'sir qilishiga qaramay, u eng kambag'al odamlarga, ayollarga va boshqa kam ta'minlangan guruhlariga birinchi bo'lib va eng ko'p salbiy ta'sir qiladi. Ushbu nomutanosiblikni tan olish va irqchilik, tengsizlik va noto'g'ri qarashlarga qarshi kurashda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha harakat qilish - bu iqlimga adolatli yondashish harakatidir.

Xulosa qilib aytganda, ekolingvistik yondashuv va “yashil pedagogika”ni xorijiy til ta'limiga integratsiya qilish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu yondashuv orqali o'quvchilar faqat tilni o'rganibgina qolmay, balki global ekologik muammolarga nisbatan mas'uliyatli pozitsiyani shakllantiradilar. Ekolingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish o'quvchilarda tanqidiy va reflektiv fikrlashni kuchaytiradi, ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi hamda ularni ekologik barqarorlik, adolat va insonparvarlik qadriyatlariga sodiq global fuqarolar sifatida tarbiyalaydi. “Yashil” pedagogika tamoyillari esa o'quv jarayonini yanada mazmunli, fanlararo va hayotga yaqin qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Al Karasneh S., Qassrawi R., Al-Barakat A., Alakashee B., Alsahhi N., Alqatawneh S. Educating for a greener future: sustainability thinking in international English language textbooks // Educational Process: International Journal. – 2025. – Vol. 14. – e2025022. – URL: <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.14.22> (murojaat qilingan sana: 01.07.2025).

2. Alexander, R. J. (2017). Ecolinguistics and English language education: Perspectives on environmental discourse in media and literature. *Journal of Environmental Education*, 48(2), 120-134.
3. Goatly A. Green grammar and grammatical metaphor, or language and the myth of power, or metaphors we die by // *Journal of Pragmatics*. – 1996. – Vol. 25. – P. 537–560..
4. Hauschild S., Poltavtchenko E., Stoller F.L. Going green: merging environmental education and language instruction // *English Teaching Forum*. – 2012. – Vol. 50, № 2. – P. 2–13.
5. Mamatkulova N. F. Enhancing Students' Ecolinguistic Awareness as a key Educational Priority in the 21st Century.// *O'zbekistonda xorijiy tillar*. — 2025. — 11-jild, № 4. — B. 152- 166.
6. Mliless M., Larouz M. An ecolinguistic analysis of environment texts in Moroccan English language teaching textbooks // *International Journal of Environmental Studies*. – 2018. – Vol. 5. – P. 103–116.
7. Muldagalieva A.A., Okusheva G.T., Orazbekova I.G. Story reading as an effective tool of developing English language fluency // *Central Asian Sciences and Humanities*. – 2017. – Vol. 1, № 1–2. – B. 79–83.
8. Nkwetisama C.M. EFL/ESL and Environmental Education: Towards an Eco-Applied Linguistic Awareness in Cameroon // *World Journal of Education*. – 2011. – Vol. 1. – URL: <https://doi.org/10.5430/wje.v1n1p110> (murojaat qilingan sana: 12.01.2025).
9. Tang Y.C. The preliminary study for incorporating environmental education into English curriculum and teaching. – Dahan (Taiwan): Dahan Institute of Technology, 2009.
10. UNESCO. (2017). Education for sustainable development goals: Learning objectives.
11. Yıldırım, M.; Aytan, T. Greening Language Learning Pathways: Three Sustainable Practices Using the STAR Framework. *Sustainability* 2025, 17, 2046. <https://doi.org/10.3390/su17052046>